

Ontwikkelingsvisie voor het Wageningse Binnenveld

In deze visie zijn ook reacties in het kader van de inspraak voor de Visie Buitengebied van de Gemeente Wageningen in 2020 verwerkt

Wageningen Noordwest, 19 april 2021

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4699566>

Inhoud

1. Aanleiding voor deze notitie	3
2. Het gevolgde proces visie Buitengebied Wageningen	3
3. Karakter van het Binnenveld; natuurgebied en één van de mooiste landschappen van Wageningen en omgeving.....	4
4. Doorontwikkeling van het Binnenveld	8
5. Mogelijkheden voor de energietransitie	10
6. Conclusie voor het Wageningse Binnenveld	14

1. Aanleiding voor deze notitie

Op 13 juli 2020 is de [visie Buitengebied](#) door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij is bepaald dat er voor de “transformatiezone” die deels in het Binnenveld ligt, op participatie wijze met o.a. omwonenden een gebiedsplan moet worden gemaakt. De bewonersvereniging Noordwest heeft de uitnodiging voor participatie opgepakt en daarvoor een tweede versie van haar ontwikkelingsvisie voor het Binnenveld opgesteld.

In de tweede versie van de visie Binnenveld zijn ook nieuwe ontwikkelingen meegenomen.

Op 6 oktober 2020 heeft de Provincie Gelderland gekozen voor het Alternatief Bestaande Route als aanpak van auto- en fietsbereikbaarheid van de Campus. Daarmee is een blokkade op ontwikkeling van natuur en recreatie ten noorden van de campus opgeheven. Dat gebied is aangewezen als ecologische verbindingzone tussen Binnenveld en Veluwe. In deze versie van de visie voor het Binnenveld is de realisatie daarvan uitgewerkt. Daarbij is voorzien in kleinschalige wandel- en fietspaden. Studenten, medewerkers en bewoners gaan ervan genieten op een manier die past bij de missie van Wageningen University & Research.

De bewonersvereniging Noordwest spreekt de wens uit dat in het komende traject haar inbreng en die van andere burgers inhoudelijk gebruikt zal worden conform de veel herhaalde vanuit Rijk, provincie en gemeente wens om bewoners te laten participeren bij de ontwikkeling van hun leefomgeving.

2. Het gevolgde proces visie Buitengebied Wageningen

De gemeente Wageningen gaf op 7 oktober 2019 middels een startnotitie opdracht tot het opstellen van een visie op het buitengebied. Dat proces begon op 11 december 2019 met een drukbezochte [gebiedsconferentie](#). Ongeveer 120 burgers van Wageningen hebben hierbij actief in 23 workshops hoogwaardige inbreng geleverd.

In maart kwamen de resultaten van o.a. die conferentie in een “concept hoofdlijnennotitie voor een visie op het buitengebied” beschikbaar. Die notitie was voor veel inwoners reden om met verwondering te reageren. Er was een duidelijke consensus over de volgende kritiekpunten:

- a. De brede en hoogwaardige inbreng tijdens de gebiedsconferentie was aan de kant geschoven. In plaats daarvan lag er een door een niet vermelde groep geformuleerd plan. Dat plan gaf blijk van onvoldoende gebiedskennis.
- b. Het tempo van het proces werd gedurende de coronacrisis als ongepast en onzorgvuldig ervaren. Een tweede gebiedsconferentie werd gecancelled met als alternatief een internetconsultatie waar maar beperkte ruchtbaarheid aan is gegeven.
- c. Er was geen sprake van een integrale aanpak. De in de startnotitie genoemde opgaven waren, op de energietransitie na, alle beperkt uitgewerkt.
- d. Keuzes werden gemaakt zonder afweging, motivatie en toelichting.
- e. In de startnotitie wordt gesproken over de volgende onderzoek locaties voor o.a. zon- en windenergie: de Haven, de Campus, het Binnenveld, het Bos en Nude. Op het Binnenveld na zijn alle in de startnotitie genoemde onderzoek locaties niet uitgewerkt.

De bewonersvereniging Noordwest deelde al deze kritiekpunten en heeft met hulp van veel burgers een eigen ontwikkelingsvisie voor het Binnenveld (eerste versie) opgesteld en die aangeboden aan de gemeenteraad en aan andere bij het proces betrokken partijen.

Aan [de tweede internetconsultatie](#) hebben 117 personen meegedaan die 375 reacties geschreven hebben. Ongeveer 90% van die reacties was kritisch. De meeste van die reacties waren voorzien van analyse en oplossingen -ook gericht op de energietransitie- om het beter te doen.

[De reactienotitie](#) die het proces samenvat maakt geen melding van de brede kritiek. Er staan alleen lange formuleringen in als reacties op een deel van de inbreng. Die formuleringen gaan niet op de concrete kritiekpunten in. Ook ontbreken de afwegingen rond de ingebrachte oplossingen. Het resultaat is dat geen van de 375 reacties een wezenlijke aanpassing heeft opgeleverd. Integendeel; de eindversie van het plan is op veel van de ingebrachte punten nog aanzienlijk slechter geworden.

Zoals aangegeven gaf de gemeente Wageningen op 7 oktober 2019 middels een startnotitie opdracht tot het opstellen van een visie op het buitengebied. De door de gemeente gevolgde procedure en de manier waarop er met de inbreng van bewoners is omgegaan heeft de Bewonersvereniging Noordwest doen besluiten om samen met bewoners een eigen Visie Binnenveld op te stellen. Met de bijgewerkte (tweede) visie van de Bewonersvereniging doen wij ook concrete voorstellen wat er in het gebied kan worden gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie.

3. Karakter van het Binnenveld; natuurgebied en één van de mooiste landschappen van Wageningen en omgeving

Het Wageningse Binnenveld is het buitengebied van de Gemeente Wageningen ten westen van de Mansholtlaan en ten Noorden van de Haarweg. Het gebied loopt in het noorden over in het buitengebied van de gemeenten Veenendaal en Ede. Het is een gebied met unieke kenmerken. Het Wageningse Binnenveld heeft een omvang van 965 hectare, omvat ruim veertig procent van de totale natuurgebieden van Wageningen (Wageningse berg, Uiterwaarden, Eng en Binnenveld) en bijna 30 procent van de totale oppervlakte van Wageningen.

Wageningse Binnenveld: een prachtig landschap dat grootsheid en pure openheid uitstraalt

Het gebied ademt een grootsheid en openheid die ook voorkomt in de voortzetting ervan binnen de buurgemeentes. In de kern van het gebied lopen aan de Wageningse kant vijf kenmerkende bomenlanen: Veensteeg, Slagsteeg, (Lange) Rijnsteeg, Dijkgraaf en Bornsesteeg. Deze lopen parallel en hebben een noord-zuid oriëntatie. De oorsprong van dit landschap, het einde van een gletsjertong die aan weerszijden zijn morenen heeft opgeworpen, is van grote betekenis voor het karakter van dit gebied. Het in de eeuwen gevormde veen is ontgonnen, met smalle evenwijdige percelen grotendeels haaks op de stegen. Het kenmerkt zich door lange evenwijdige lijnen en veel doorzichten naar de verte. De doorzichten zijn adembenemend mooi in elk seizoen, door het prachtige open groene landschap met op de verre achtergrond de Utrechtse Heuvelrug en de Grebbeberg. Het is grotendeels een stiltegebied en één van de weinige plekken in Nederland waar je totale en onverstoorde zonsondergangen ziet en 's nachts nog een sterrenhemel kunt bewonderen. De puurheid van het landschap komt voort uit afwezigheid van kleinschaligheid. Een grote afwisseling in de vergezichten maakt daarmee elk verblijf in het gebied voor zowel natuur als mens een genot.

De openheid van het Binnenveld

Eén groot uniek kwelwater natuurgebied

Uniek in Nederland is dat in het gehele Binnenveld zeer schoon zoet kwelwater omhoogkomt vanuit Veluwe en Utrechtse Heuvelrug. Dat kun je prachtig zien in de kwel sloten en de drie beken die door het gebied lopen. Het is daardoor één groot natuurgebied met bijzondere plantensoorten.

Het landschap kent vele componenten: weilanden, akkers, boomgaarden, houtwallen, kleine en grote waterlopen, wegbermen, gereserveerde natuurgebieden, tuinen en vijvers met ieder een rijkdom aan insecten, vogels, zoogdieren en planten. Er is samenhang binnen de ecologische hoofdstructuur met omliggende natuurgebieden en er zijn veel soorten deels zeldzame (weide-)vogels. Het water is vis- en amfibierijk, er zijn veel hazen en een flink aantal reeën. Weidevogels kennen een actieve bescherming in het gehele gebied en in grote aangrenzende delen van de buurgemeentes onder andere door de Agrarische Natuurvereniging en de weidevogelgroepen. Het Wageningse Binnenveld bevat tevens een prachtige gradiënt vanaf de zandrug in het oosten tot en met de recent ontwikkelde nieuwe natuur (Binnenveldse Hooilanden) in het westen. Door het vele kwelwater is de natuurwaarde groter dan die van menig Natura 2000 gebied. Uniek in Nederland zijn de blauwgraslanden, zeldzaam en zeer kwetsbaar vanwege de afhankelijkheid van voedselwarm kwel. De kern van de blauwgraslanden liggen weliswaar ten noorden van het Wageningse grondgebied maar ontwikkelingen in de weide omgeving kunnen negatieve gevolgen hebben voor dit unieke Natura 2000 gebied.

De wijk Noordwest: hoek van de Binnenveld natuur

De wijk Noordwest is gebouwd in het Binnenveld en is onderdeel van de (kwel)waterhuishouding en de natuur ervan. Het is een woonwijk die nu niet meer zo gemakkelijk gebouwd zou worden gelet op de herwaardering van de natuur van afgelopen tien jaar. Er is bij de realisatie extra aandacht besteed aan de inpassing van de randen van de wijk in het Binnenveld. De voortzetting van het natuurgebied in de wijk zie je door bijvoorbeeld de aanwezige ooievaars, ijsvogels, groene specht, gaaien, roodborstjes, puttertjes, mezen, boomkruipers, vleermuizen, egels en eekhoorns. De wijk is zelfs internationaal beroemd door de groep van 26 ransuilen die er continu in de winter van dichtbij op hun

roestplaats te bewonderen is. En er zwemmen meerdere eenden soorten, meerkoeten, waterhoentjes, zwanen, ganzen en aalscholvers in de sloten. Vanaf de rand zie je de hazen en grazende reeën in het weiland. De sloten zijn amfibie- en visrijk met ook grote exemplaren karpers en snoek. De ooievaars die door de wijk scheren op weg naar foerage laten prachtig de verbinding met de natuur van de rest van het Binnenveld zien. De wijkbewoners koesteren deze pracht en gaan er zorgvuldig mee om. Het vrije uitzicht op het Binnenveld is voor de wijk Noordwest een cruciaal onderdeel van de leefomgeving en heeft een zeer belangrijke rol voor de leefbaarheid en het welzijn van de wijk. Het vrije uitzicht vanuit de wijk tot aan de Grebbeberg is de kern daarvan.

Gebied om op adem te komen en te bewegen in de natuur

Het gebied is de 'groene long' voor de wijken in het centrum, westen en noorden van Wageningen. Bewoners en werknemers (Campus, Science Park Kortenoord) komen er op adem in de natuur. Het gebied is druk bezocht tijdens de middagpauzes, in de weekenden en de avonden. Het gebied is intensief in gebruik om te ontspannen en te sporten. Korte ommetjes en langere afstanden: wandelen, hardlopen, fietsen en in-line skaten. Het Binnenveld is voor veel mensen het eerste uitloopgebied vanuit huis zoals vanuit de wijken Noordwest en Kortenoord. Ook mensen vanuit de Rog- en Tarthorst en vanuit de Weides hebben het gebied ontdekt als uitloopgebied evenals de wijk Nieuw Kortenoord. Een sleutelrol daarbij is de ervaring om meteen vanaf de rand van de wijk de weidsheid van prachtige uitzichten in te gaan. Het is een sterke stimulans om mensen te laten bewegen.

Agrarisch gebruik en beheer

Het agrarisch gebruik is de basis geweest van wat we nu buiten zien. De agrarische bedrijven die actief zijn met het grasland, onderhouden de openheid ervan; de basis voor de pracht van het gebied. Er zijn kleinschalige biologische boerderijen, zorgboerderijen. En ook combinaties van boerenbedrijven met maneges en boerencampings.

Agrarische bedrijven staan aan de basis van het huidige open Binnenveld

4. Doorontwikkeling van het Binnenveld

Het Binnenveld is cruciaal voor de burgers die er op grote schaal in sporten, bewegen, recreëren en van de natuur en het uitzicht genieten. Het heeft ook een functie voor boeren die er melk, vlees en eieren produceren. In het algemeen functioneert het voor alle functies goed. Voor een paar functies is een passende doorontwikkeling gewenst. In delen van het Binnenveld is sprake van gevaarlijk doorgaand autoverkeer. Voetpaden en kwalitatief goede fietspaden ontbreken volledig, hetgeen hinder oplevert voor zowel de recreanten als de automobilisten en veelal tot gevaarlijk situaties leidt. Dit vraagt een zorgvuldige heroriëntatie van de verschillende verkeersgroepen. Voor natuurspotters kunnen de klompenpaden in de drogere seizoenen kansen bieden, voor de meeste verkeersdeelnemers van het langzame verkeer (fietsers en voetgangers en minder mobiele mensen) zijn aanpassingen dringend noodzakelijk.

Groene longfunctie en bewegen; wandelen, hardlopen, fietsen en in-line skaten

Voor wandelen, hardlopen en fietsen hebben de lange noord-zuid georiënteerde stegen te weinig oost-west verbindingen wat de mogelijkheden voor met name wandelaars en hardlopers beperkt en zorgt voor concentraties op de wegen. De schaarse verbindingen zijn bovendien deels drukker autowegen (zoals de Werftweg), zonder pad voor langzaam verkeer. Met een paar korte extra klompenpaadjes voor wandelen (en deels hardlopen) kunnen verkeerstromen beter gescheiden worden en ontstaat een prachtige keuze aan pad-variaties voor ommetjes en de langere afstand.

- Noordelijke verbinding Veensteeg – westzijde Grift, In volgorde van voorkeur zijn hiervoor opties:
 - stukje klompenpad ongeveer parallel aan de sloot net ten zuiden van de hoek Heuvelweg / Veensteeg met een smal hoog wandelbrugje over de Grift (2^e keuze: een trekpontje)
 - stukje klompenpad naar het westen langs de grens van het agrarisch perceel in de hoek Veensteeg / Werftweg, vandaar ongeveer haaks op de Grift af en met een smal hoog wandelbrugje over de Grift (2^e keuze: een trekpontje)
 - stukje klompenpad naar het westen langs de grens van het agrarisch perceel in de hoek Veensteeg / Werftweg, langs dat perceel ook ietsje naar het noorden. Dan naar het westen om aan te sluiten bij het bestaande wandelpaadje dat vanaf de uitkijktoren aan de Werftweg in een half rondje ietsje oostelijker weer bij de Werftweg uitkomt.
- Stukje klompenpad Slagsteeg – Veensteeg
Niet ver (ten noorden) vanaf het punt waarop de Oordensteeg op de Slagsteeg uitkomt
- Stukje klompenpad vanaf de hoek Veensteeg met de Kanaalweg (of iets noordelijk daarvan); globaal langs de noord (of zuid) oever van het nieuwe kanaal naar de Grift. Oversteek van de Grift middels een klein bruggetje. Daarmee ontstaat:
 - voor de inwoners van Wageningen een pracht wandeling langs de Grift (met terug over het andere bruggetje ten noorden)
 - een nieuwe aanlooproute van het Harsloërp pad
 - verbinding met het Grift en Graftenpad
 - een (mogelijke) optie om het Nudepad te verbeteren met een prachtig Grifttraject i.p.v. de lange gevaarlijke Haarwal autoweg
 - een optie om in overleg met de Gemeente Rhenen aan te sluiten op (nieuwe) klompenpaden.

Belangrijk is ook het onnodig gebruik maken van de Haarwal die nu een sleutelpositie heeft voor wandelingen in dit gebied. De Haarwal kent, ondanks dat deze alleen gebruikt mag worden door bestemmingsverkeer, aanzienlijk wat autoverkeer. Er wordt door autoverkeer bovenmatig hard gereden. De snelheden liggen tot boven de 80 km/uur, deels als gevolg van het ruime illegale gebruik, naast veel ontheffingsgebruik. De weg is relatief smal en er is geen bruikbare berm: wandelaars moeten het asfalt met de auto's delen. Het is daarmee een gevaarlijke en onplezierige

lange wandeling. Wandelen is heel populair in het gebied. Het nieuwe stukje pad is daarbij de sterk ontbrekende schakel in alle wandelopties en dus van grote waarde.

- Tot slot is er een pad langs de voormalige eendenkooi gewenst dat via een klein bruggetje iets ten noorden van die eendenkooi, met de oostkant van de Grift is verbonden.

De nieuwe stukjes klompenpad kunnen op de kaart als aanlooproutes van het Harsloërp pad (en het zuidelijke pad ook als Nudepad) gezien worden. Ze brengen veel extra moois zoals verbinding met het Grift- en Graftenpad, en Nudepad of realisatie van een nieuw klompenpad, eventueel ook met extra stukjes in de gemeente Rhenen. De paden zijn niet toegankelijk voor honden en overstapjes over draad maken dat extra duidelijk. Een aandachtspunt voor het hele gebied is ook het plaatsen van bankjes.

Groene gezonde omgeving, pijler onder positieve gezondheid

Het Binnenveld biedt voor de bewoners van Noordwest, een ideale mogelijkheid voor een ommetje of een tocht per fiets of op de skates. De gemeente onderschrijft het concept van positieve gezondheid van Machteld Huber en erkent de gezondheidswinst die behaalt kan worden door groen en bewegen te benutten als belangrijk 'medicijn'. Hierbij kan het Binnenveld een belangrijke rol spelen door de bijdrage aan een gezonde actieve leefstijl. Zeker in het afgelopen jaar is het druk met gezinnen, compleet met kinderwagen en kinderfietsjes, inline-skaters, nordic walkers, hardloopgroepen, en fietsers variërend van de traditionele fietser tot de snellere racefietsers en e-bikers. Op deze wijze speelt het Binnenveld een belangrijke rol in de verbinding van dit gebied met de stad. Het is de verblijfsruimte voor de bewoners van diverse wijken waarbij niet alleen de bankjes maar ook de tocht ernaar toe bijdraagt aan de beleving van het gebied. Deze vormen van bewegen zijn gezond, niet vervuilend, vragen beperkt ruimte. Kortom, de ideale manier om dicht bij huis de omgeving te ontdekken tijdens een recreatief tochtje.

Een belangrijk aandachtspunt is daarbij de wijze waarop de diverse weggebruikers het wegennet gebruiken. Op dit moment leidt de grote diversiteit aan weggebruikers tot een verkeersonveilige situatie. Het is daarom wenselijk om op korte termijn het Binnenveld autovrij en/of autoluw te maken en voor de overige groepen te komen tot een scheiding van de verschillende weggebruikers: enerzijds de wandelaars veelal in groeps- en gezinsverband en anderzijds de fietsers die in snelheden variërend van 15 tot 45 km/uur het Binnenveld doorkruisen.

Sluipverkeer en hoge auto-snelheden

De stegen en zijwegen zijn druk in gebruik voor wandelen, hardlopen, fietsen en in-line skaten. Gedurende de gehele dag maar zeker rond spitsuren rijden er zeer veel auto's over deze smalle wegen; vooral (maar niet uitsluitend) over de voor auto's toegestane delen zoals Egelsteeg, Slagsteeg en westelijk deel van de Kanaalweg. Het aanpassen van route-advies (o.a. bij Google maps) en handhaven op de weggedeelten waar autoverkeer reeds verboden is, zal tot verbetering van de huidige situatie leiden. Echter, de toegestane snelheid is hoog: 60 km/uur en veel automobilisten rijden zelfs aanzienlijk harder. Deze situatie wordt veroorzaakt doordat de uitstraling van het huidig wegennet (met brede berm om uit te wijken) niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik. Dit levert overlast en veel zeer gevaarlijke situaties op. Afsluiten voor doorgaand verkeer (lieft ook in het Rhenense en Veenendaalse deel) is de beste optie om dit op te lossen. Een 30 km/uur limiet instellen, met drempels bij beginpunten, en goed handhaven (!) is een andere, maar minder goede optie. Daarbij is er bij de Wageningse bevolking, zo blijkt uit de vele reacties, een groot draagvlak voor afsluiting of autoluw maken voor autoverkeer. In het aansluitende deel van de gemeente Ede (Bennekom) is ook de Buurtvereniging Kraats Nergena al langer bezig om verkeersbeperking ingevoerd te krijgen.

Natuurontwikkeling

De ontwikkeling van nieuwe natuur in de Binnenveldse Hooilanden heeft onder andere plaatsgevonden door afgraven, afsluiten en vernatten van gebieden langs de Grift. Het doel was de terugkeer van bijzondere vegetatie: blauwgrasland, trilveen en bloemrijke hooilanden waarin o.a. weidevogels goed gedijen. Voor weidevogels, zoals grutto, tureluur, kievit, blauwborst, waterral, gele kwikstaart en wulp zijn structuurrijke en bloemrijke randen van het nieuwe natuurgebied van belang. In de rest van het Binnenveld is extensief randenbeheer en het ontzien van slootkanten bij het bemesten en het maaien, nodig. Zulk beheer wordt aan de boeren en ook aan het Waterschap geadviseerd. In de praktijk zien we dat daar nog vaak iets misgaat. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een kaalslag bij het talud langs de sportvelden aan de Dijkgraaf tijdens het broedseizoen. Een randenstructuur op de kopse kanten van graslandpercelen (bijv. langs een ontwateringssloot) geeft brede biodiversiteit een permanent karakter. Vooral ook als een middensloot hier en daar een - plasdras karakter heeft en natuurvriendelijk is ingericht. Akker- en weidevogels zoals kievit, scholekster, patrijs, gele kwikstaart en kwartel zijn eveneens geholpen met extensief randenbeheer langs akkers. Daarnaast is vooral ook een bredere focus op de totale biodiversiteit van belang: insecten, amfibieën, 'bodemleven', etc. Dat vraagt om bloemrijke, bio diverse randen langs sloten en beken in het gehele gebied inclusief de wijk Noordwest.

Het gebied ten Noorden van de Campus

Dit gedeelte van het Binnenveld heeft grote waarde voor natuur met o.a. de grootste populatie patrijzen van Nederland (meer dan 25 broedparen); het is een rijk weide- en akkervogelgebied. Het gebied is aangewezen als noordelijke ecologische verbindingzone tussen Binnenveld en Veluwe. De uitwerking daarvan heeft nog niet plaatsgevonden met uitzondering van een diepe ontwateringssloot en een strak gemaaid grasland langs de Kielekampsteeg. Uitwerking van de ecologische verbindingzone levert een aantrekkelijk gebied dat tevens Wageningen University & Research geeft dat de kans om delen van haar missie op loopafstand voor studenten en bezoekers te realiseren. Punt van aandacht is om ook meer aantrekkelijke fiets- en wandelroutes te realiseren die aansluiten op de bestaande recreatie- en fietsverbinding richting Bennekom, Ede en station Ede-Wageningen zonder verstorend te zijn voor de ontwikkeling van de natuur. Op 17 september 2020 heeft de gemeenteraad van Ede definitief een optie voor een zonnepark aan de Dijkgraaf op Nergena geschrapd en dat garandeert een open uitzicht ook naar het noorden.

5. Mogelijkheden voor de energietransitie

De energietransitie is een urgente noodzaak en vergt het overwegen van alle mogelijke opties zoals energiebesparing, warmtekoppeling, warmtepompen, zonnepanelen en windmolens. De laatste twee opties hebben consequenties voor het landschap, biodiversiteit en leefbaarheid en zijn dus relevant in het kader van deze visie.

Het landelijke energieakkoord wordt regionaal vertaald. Nederland is hiervoor in een dertigtal regio's verdeeld. Per regio is sprake van een energieopgave die via een Regionaal Energie Strategie proces (RES) wordt opgepakt. Afstemming tussen gemeenten per regio is in volle gang. Opvallend daarbij is dat gemeenten verschillen in hun ambitie. Er zijn gemeenten die afwachten wat andere gemeenten in dit kader doen, er zijn ook gemeenten die vooruit willen lopen. Gemeenten verschillen ook sterk in fysiek opzicht. Er zijn gemeenten die een groot grondoppervlak kennen en ook gemeenten die veel rijks- en provinciale wegen op hun grondgebied hebben. En er zijn gemeenten met een groot arsenaal aan natuur op een beperkte oppervlakte met relatief veel bebouwing. De eerste resultaten van de RES in deze regio geven aan dat naast zonnepanelen op daken ook veel kansen liggen op zonneparken en windturbines vlak langs de aanwezige rijkswegen. Gemeenten staan gezamenlijk voor de opgave invulling te geven aan de door het Rijk bepaalde energieopbrengst. In de praktijk zien

wij dat er geen sprake is een door gemeenten gezamenlijk beleefde opgave. Het is tot op heden iedere gemeente voor zich. Daarbij is de rol van provincies nagenoeg nihil.

5.1 Zonnepanelen

In heel Nederland zien wij concrete plannen om veelal grootschalig zonneparken te realiseren die veel weerstand onder de bevolking opwekken. In de landelijke richtlijn staat dat zonneparken pas mogen worden gebouwd op landbouwgrond als alle andere mogelijkheden zoals op daken, langs snelwegen en vuilnisbelten al zijn gebruikt. Terreinen met zonnepanelen hebben een semi-industriële uitstraling en daarnaast hinderlijke reflectie. Veel mensen vinden ze lelijk. Bij keuze voor zonnepanelen zijn daarom de onderstaande punten van belang. Zonneweides worden gerealiseerd op landbouwgrond waar vanwege actuele ruimtelijke ontwikkelingen veel druk op is. Zowel voor natuurontwikkeling, woningbouw, bedrijvigheid klimaatadaptatie, recreatie en uiteraard voedselproductie is in Nederland veel vraag naar landbouwgrond. Voordat besloten wordt om landbouwgrond langdurig te gebruiken voor energieproductie zal eerst afgewogen moeten worden wat de alternatieven zijn en zal de maatschappelijke waarde van de nieuwe functie afgewogen moeten worden tegenover de andere mogelijke functies. De biodiversiteit van een zonneweide is vele malen lager dan een door een agrarische natuurvereniging beheerd weideveld of akkerland en zelfs lager dan van een regulier beheerd stuk landbouwgrond. In Wageningen, City of Life Sciences, is veel kennis van vernieuwende, innovatieve technieken om zonne-energie op te wekken, die ten goede kunnen komen aan landschap en biodiversiteit. Mocht besloten worden tot realisatie van zonneweides, dan vinden wij van belang om deze innovaties in praktijk te brengen. Voorbeelden daarvan zijn: De WUR doet onderzoek naar inrichting en beheer van zonneweiden op manieren die leiden tot meer biodiversiteit. Wegen kunnen gebruikt worden voor opwekking van zonne-energie, zgn. solar roads. De minder druk gebruikte wegen, zoals Rijnsteeg en Slagsteeg en de Grebbedijk (na de dijkversterking!) zijn hier geschikt voor.

Minimaliseren van de overlast door plaatsing zo ver mogelijk van de stadsrand af.

Bij plaatsing ver van de stadsrand kijken bewoners niet 24/7 vanuit de huizen en tijdens wandelingen tegen de terreinen met zonnepanelen aan. Ook hoeven burgers dan niet eerst door een zone met semi-industrieel karakter heen voordat ze in het buitengebied zijn. De onaangestaste open groene zone moet daarvoor minimaal 500 m breed zijn wil dat niet als sterke aantasting van de leefomgeving worden ervaren.

Groene rand in het coalitieakkoord

Het coalitieakkoord van het huidige College van B&W beschermt de groene rand om de stad. Semi-industriële functies zoals terreinen met zonnepanelen passen niet in de groene rand, maar vergen plaatsing veel verder weg.

Terreinen met zonnepanelen compact houden

De terreinen met zonnepanelen dienen zo compact mogelijk te zijn; de gebiedsafsluiting is al groot en rond het gehele gebied moet ook nog een afscheiding (hek of sloot) met aan de binnenzijde een onderhoudsstrook van drie meter. Daarnaast is ruimte nodig voor de toegangsweg en installatiegebouwtjes. Extra toeters en bellen maken het terrein niet mooier maar wel nog veel groter (zoals bv. gesuggereerd is voor een terrein met verder uit elkaar en hogerstaande panelen om meer 'biodiversiteit' te realiseren).

Niet combineren met recreatie

Zonnepanelen combineren met recreatie is in de beperkte ruimte van ons buitengebied niet wenselijk omdat het terrein dan door de extra benodigde afscheidingen enorm in omvang toeneemt en recreatie niet past in zo'n lelijke omgeving.

Hagen rond zonnepanelen: het kerkhof effect

Het plaatsen van hagen rond terreinen met zonnepanelen geeft een kerkhof effect: veel mensen vinden dit middel erger dan de kwaal. Dat is sterk het geval in een open landschap zoals het gehele

Binnenveld. Uitsluitend in een meer besloten landschap kunnen hagen rond zonnevelden passen. De uitzichtschade van de zonnevelden is dan minder, overigens ook al zonder de hagen. Het Binnenveld kent historisch gezien ook geen hagenstructuur. Slechts in de buurt van de Nude en aan de oostzijde (tussen Dijkgraaf en Mansholtlaan) was vroeger sprake van een haaglandschap.

Volgorde voor keuze van zonnepanelen gebieden

In 2018 is het kabinet bij motie verzocht om samen met decentrale overheden een zonneladder op te stellen voor de inpassing van zonne-energie, als afwegingskader bij het opstellen van regionale energiestrategieën (RES-'en). Deze volgorde is daarna uitgewerkt¹ en geldt als uitgangspunt voor RES-'en en dus ook voor Wageningen. Op basis hiervan is de voorkeur voor plaatsing van zonnepanelen als volgt:

1. Op daken en gevels van gebouwen.
2. Op onbenutte terreinen in bebouwd gebied.
3. In het landelijk gebied: bij voorkeur gronden met een andere primaire functie dan landbouw of natuur, zoals waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten, binnenwateren of areaal in beheer van het Rijk (zoals Rijkswaterstaat, ProRail, Staatsbosbeheer), waaronder waar mogelijk bermten van spoor- en autowegen.

Ad 1: Binnen de Gemeente Wageningen zijn veruit de meeste geschikte daken nog niet in gebruik voor zonnepanelen. Op dit moment bijvoorbeeld wordt slechts 18% van bedrijfsdaken in Wageningen gebruikt voor zonnepanelen. Daken die nu nog niet geschikt zijn kunnen veelal geschikt gemaakt worden. De mogelijkheid om daken van huizen en bedrijven moet beter benut zijn (en ook overkappingen op parkeerplaatsen) voordat de volgende opties in beeld komen. Dit vergt sterke stimulering, actie en regelgeving. Wat betreft het Binnenveld zijn er goede opties op nog meer daken in de woonwijk Noordwest, de bedrijfsgebouwen van het Science Park, Kortenoord, nog een aantal gebouwen op de Campus en de agrarische bedrijven in het gebied.

Ad 2: De onbenutte terreinen in bebouwd gebied zijn nog totaal niet benut; ook dit vergt sterke stimulering, actie en regelgeving. Een mogelijkheid is het stimuleren van overkappingen van parkeerplaatsen met zonnepanelen. Wij verzoeken om dit in de omgevingsplannen mogelijk te maken.

Ad 3: Deze optie heeft de laagste voorkeur en binnen deze optie hebben gebieden voor landbouw en natuur zoals het Binnenveld nog weer eens de laagste voorkeur.

Beperking van de schade door gebruik van meer besloten of gefragmenteerde gebieden

De oost-, zuid- en zuidwestrand van Wageningen kennen een rommelig karakter en zijn gefragmenteerd, o.a. door volkstuincomplexen, boomgaardjes, bosjes, bebouwing, maisvelden, industrie, bedrijven, havencomplex en drukke wegen. De zichtschade van zonnepanelen terreinen is hierdoor beperkt en er zijn mogelijkheden om de panelen achter bestaande gebouwen, hagen, bosjes, industrie, wegen e.d. te verschuilen. De schade van zonnepanelenterreinen in het Binnenveld is daarentegen enorm door de totale openheid van het gebied waardoor ze niet alleen overal zichtbaar zijn, maar ook het landschap opvallend verstoren.

Het Binnenveld: ook buiten het grondgebied van Wageningen

Binnen de gemeentegrens van Wageningen ligt maar een deel van het Binnenveld. Een iets groter deel ervan ligt in de gemeenten Ede, Veenendaal en Rhenen. Het is dan ook van wezenlijk belang dat de Wageningse visie op haar Binnenveld gedeeld wordt met genoemde collega gemeenten. Niet in de laatste plaats om de kwaliteiten daarvan maximaal te behouden en zo mogelijk te verbeteren.

¹ Ontwerp Nationale Omgevingsvisie; pagina 61

Conclusie zonnepanelen

Het Binnenveld heeft goede mogelijkheden voor zonnepanelen op de daken van huizen zoals in de wijk Noordwest en van gebouwen zoals die van bedrijven en boerderijen. Door de openheid van het landschap is het Binnenveld totaal ongeschikt voor terreinen met zonnepanelen. Zonnepanelen dienen conform de landelijk vastgestelde voorkeur zoveel mogelijk niet in gebieden voor landbouw en natuur te worden geplaatst. Als dat toch overwogen wordt, komen uitsluitend de al meer besloten en gefragmenteerde gebieden aan de oost, zuid en zuidwest kant van Wageningen in aanmerking. In de visie Buitengebied van de gemeente Wageningen is er dan ook geen ruimte voor zonnenvelden in de transformatiezone ten westen van Wageningen.

5.2 Windmolens

Windmolens op zee zijn een belangrijke pijler van de energietransitie. Voor windmolens op land zijn de kustgebieden van Nederland en de randen van snelwegen de beste opties. In overige gebieden veroorzaken ze snel flinke overlast zeker bij plaatsing op of binnen de Duitse norm van 1 km afstand tot bebouwing; 2 km is in praktijk een betere norm. Wageningen heeft via Wageningen University & Research drie windmolenparken met 26 windmolens in Lelystad. Gezien het zeer kleine buitengebied van Wageningen en de iets lagere windsnelheden is participeren in windmolenparken elders (zoals ook langs snelwegen) voor Wageningen ook de enige goed bruikbare optie. Ook het havengebied biedt mogelijkheden. De opties binnen Wageningen zijn te beperkt en hebben allen haken en ogen. De overkant van de Rijn en de oostkant van Wageningen zijn nog relatief de beste opties om de overlast binnen de perken te houden. In de RES wordt vooral gekeken naar locaties langs rijkswegen. Het Binnenveld is door haar karakter en haar natuurfunctie (weidevogels) ongeschikt.

5.3 Draagvlak en betrekken bewoners

Zonneweides en windmolens worden niet op grond van de bewoners van Noordwest geplaatst. Zij delen niet mee in de opbrengsten maar hebben wel te maken met vermindering van de kwaliteit van hun leefomgeving. Er is bij veel bewoners van Noordwest, ondanks de erkenning van de noodzaak voor de energietransitie, weerstand tegen de aanleg van windmolens en zonneweides in hun nabije omgeving. Projecten in andere delen van het land (bijvoorbeeld Hoonhorst in Overijssel) hebben aangetoond dat vroegtijdig betrekken van bewoners en het realiseren van de door hun gewenste aanpassingen en voorzieningen, een groter draagvlak geeft en het proces van realisatie bespoedigt.

Zoals in een recent rapport van het planbureau voor de leefomgeving (PBL) is verwoord en conform het veel herhaalde voornemen vanuit Rijk, provincie en gemeente is het zeer gewenst, zowel voor het draagvlak als voor de verbreding van mogelijkheden en realisatie van de opgaven, om bewoners te laten participeren bij de ontwikkeling van hun leefomgeving. Dit betekent een vroegtijdige en intensieve betrokkenheid en gaat verder dan inspraak. Dit betekent ook dat een deel van de opbrengsten geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van het buitengebied en dat inwoners van Wageningen de gelegenheid moeten hebben om in zon en wind te investeren.

6. Conclusie voor het Wageningse Binnenveld

Op basis van deze visie Binnenveld kan geconcludeerd worden dat:

- Het Binnenveld één van de mooiste landschappen van Wageningen is. De unieke pracht van het gebied komt door haar openheid met op de achtergrond zicht op de Utrechtse Heuvelrug.
- Het Binnenveld “ontwikkelen tot kleinschalig landschap” neer komt op totale vernietiging van die pracht.
- Elementen als tiny houses en hagen passen niet in het Binnenveld (overigens hebben er ook in de historie geen echte hagen gestaan).
- Het unieke en mooie karakter van het Binnenveld een uitgangspunt is voor de visie buitengebied van de Gemeente Wageningen. En dat vergt behandeling van het Binnenveld in die visie onder haar eigen naam (en ook los van de Nude).
- Voor de eerste 500 m groene rand rond de wijk Noordwest conform het coalitieakkoord hogere eisen gelden m.b.t. het niet aantasten van de groene openheid.
- Voor het bevorderen van het recreatief gebruik drie nieuwe stukjes klompenpad van oost naar west gewenst zijn inclusief een bruggetje over de Grift;
- Voor het verminderen van verkeersoverlast door snel autoverkeer het Binnenveld voor het autoverkeer afgesloten moet worden of, als minder goede kwalitatieve optie een 30 km/uur limiet ingesteld wordt, met drempels bij beginpunten, en goede handhaving;
- Er voor het verbeteren van de biodiversiteit in het Binnenveld extensief randenbeheer en het ontzien van slootkanten bij het bemesten en het maaien zeer wenselijk is;
- Het gebied ten noorden van de campus is nodig voor de uitwerking van de ecologische verbindingzone tussen Binnenveld en Veluwe. Een punt van aandacht hierbij is om er ook aantrekkelijke fiets- en wandelroutes te realiseren die aansluiten op de bestaande recreatie- en fietsverbinding richting Bennekom, Ede en station Ede-Wageningen zonder verstorend te zijn voor de verdere ontwikkeling van de natuur;
- Het Binnenveld goede mogelijkheden heeft voor zonnepanelen op de daken van huizen zoals in de wijk Noordwest en van gebouwen zoals die van bedrijven en boerderijen.
- Door de openheid van het landschap en de natuurwaarden is het Binnenveld verder totaal ongeschikt is voor terreinen met zonnepanelen;
- Het Binnenveld door haar karakter en haar natuurfunctie (weidevogels) ongeschikt is voor windmolens.
- Participatie van omwonenden is zeer gewenst, zowel voor het draagvlak als voor de verbreding van mogelijkheden en realisatie van de opgaven. Participatie betekent meedenken en meedoen. Dit betekent een vroegtijdige en intensieve betrokkenheid en gaat verder dan inspraak.